

NAQSHBANDIYA TARIQATI RIVOJIDA MAVLONO ORIF DEGGARONIYNING O'RNI

Quvonov Sardor Zokirovich

Tayanch doktoranti, Navoiy davlat pedagogika instituti. Navoiy sh., Ibn Sino ko'chasi 45 uy
(quvonov2017@mail.ru)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13302733>

Annotatsiya: Movlono Orif Deggaroniy tasavvuf ta'limoti g'oyalarning O'rta Osiyoda keng targ'ib etilishida o'zining munosib hissalarini qo'shgan sufiylardandir. Bahouddin Naqshbandning Naqshbandiya ta'limotining keng yoyilishida va bu ta'limotning asoslari yaratilishida, Bahouddin Naqshbandning ma'naviy piri, do'sti sifatida Orif Deggaroniyning ham munosib o'rni bor. Mavlono Orif deggaroniyning boy madaniy merosi va tasavvuf ta'limotining g'oyalari bugungi yoshlar ongida ma'naviy tarbiya sifatlarini jonlantirish zarurati har qachongidan ham zaruroqdir. Mavlono Orif Deggaroniyning shaxsiy sifatlaridan, ul zot avliyolik darajasini uchta xislatlar kamolotida ko'radi. Baland darajaga yetganda ham kamtarlik qilmoq. Quddratu, sabur toqati yetgunicha parxezkorlik qilmoq. To kuchi yetguga qadar insof qilmoqlikdir. Movlono Orif Deggaroniyning hayot yo'li va u zotning ustoz-shogirdlik silsilalari doirasida islom dinining ma'naviy qiyofasini dunyoga tanitishdagi xizmatlari ham kam emasdir. Chunki bu kabi tasavvuf namoyondalari targ'ibotlari va hayot yo'li davomida qilingan ishlari samarasi, islom dinini dunyoga "bosqinchi din" sifatida emas, nur sifatida qabul qilinishiga xizmat qildi. Bunday buyuk allomalarning ko'pchiligini O'rta Osiyolik Mavlono Orif Deggaroniyga uxshagan ko'plab tasavvuf sufiylari tashkil qilishligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Islom dini, Tasavvuf, Mavlono Orif Deggaroniy, Faxriddin al Voiz Koshifiy.

KIRISH

Islom dinining O'rta Osiyo xalqlari hayotiga yorqin bir nur sifatida yaratgan inomi, marhamati, nemati bo'lgan desak adashmagan bo'lamiz. Garchi bu e'tiqodning qabulanishi uchun qancha ko'p qarshiliklar bo'lgan bo'lsada. Chunki o'rta asrlar Markaziy Osiyo tarixida islomgacha buddaviylik, xristianlik, nasroniylik, asosan otashparastlik dinning keng yoyilganligi, insonlar ongining ko'p xudolik dinlari bilan bandlanganligi bizga tarixga oid ko'plab adabiyotlardan ma'lum. Bu qarshiliklarning aksariyat asl yetakchilarining ham mudaolari nima ekanliklari ham ko'pchilik tarixchilarimiz tomonidan ham ayni dam bir tuxtamga kelinganlari yo'q. (Misol uchun Muqanna). O'rta Osiyolik asosan arablar nomlagan (Amudaryoning) daryoning narigi tomoni hisoblangan Movaraunnahrda arablariga qarsha qanchadan-qancha qonlar tukilgan. Islomni qabul qilmagan aholiga turli ijtimoiy-siyosiy bosimlar o'tkazilib, islomni qabul qilganlarga esa imtiyozlarning berilganligi hammamizga ayon. Bizga ma'lumki din e'tiqod masalalari shaklan qabul ifodasi bilan u yoki bu dinga mansubligini ifodalamaydi. Uni qalban qabul qilishi va fitratan taslim bo'lganligi bilan diniy mansubligiga qarab insonning chin e'tiqodi haqida xulosa qilinadi. Islom dini yosh din bo'lsada bizning ulkalarimizda qaror topdi, taraqqiy etdi. Musulmon dunyosida "O'rta Osiyo islom madaniyatining beshigi" degan ibora uchraydi. Nima uchun?. Islom dini arab sahralarida vujudga kelgan bo'lsada uning yuksalishi, uning taraqqiy etishi hamda yuksak darajada dunyoga targ'iboti Markazi Osiyodan turib amalga oshirildi. Bu ishlarni misol uchun Imom al-Buxoriy o'zing sahii hadislari bilan, Tasavvufning chin sufiylari Ahmad Yassaviy (1093-1166), [Bahouddin Naqshband](#) (1318-1389), Najmiddin Kubroviylar (1145-1221) o'zlarining tasavvuf tariqatlari bilan islomning haqiqiy ma'naviy

navqiron, yetuk bir darajasiga yetkazib berdi. Sodaroq qilib tushintiradigan bo'lsak arablarning O'rta Osiyoga islom dinini olib kirgan dastlabki VII-XII asrgacha bo'lgan davr mobaynida yerlik tub aholining islomlashishi osongina yuz bergan hodisa emas. Bu dini mahalliy aholi ongiga integratsiyalashish jarayonida tasavvuf allomalari meroslari bu jarayoni transformatsiyalashda muhim vosita bo'lib xizmat qildi. Din va dunyo bilimlardan holi, balkim bularning ichidagi yurgan ko'pchilikda shunday goh ovozi chiqarib, yokida o'z-o'z bilan bo'lgan suhbatlarda shunday savollar to'g'riladi kishida. Ular bu ishni qanday udaladi?. "Bosqinch"dek ko'rilgan bu dini mintaqada (balkim dunyoda) madaniyat darajasiga ko'tarilishi qanday yuz berdi?. Bularning barchasi tasavvuf allomalarning say harakatlari mehnati samarasi bo'ldi. Xususan sharqshunos, islom, markaziy yevrosiyoshunoslik va diplomatiya fanlari olimi. Karimov Elyor Erkenovich ham bu kabi fikrlarni o'zining bir qator chiqishlarida ham takidlab o'tadi. Yani "Har qanday rasmiy masjid har qanday diniy tizimda qo'riqchilik, ba'zan hatto zo'raon qo'riqchilik tabiatiga ega. "Namoz o'qimasangiz, - deydi sizga imom, - do'zaxga tushasiz. Ro'za tutmasangiz, do'zaxga tushasiz, shuning uchun islom qonunini buzmag". Tasavvufda, "Yo'q, buni qilishga majbur emassiz", deyiladi. Nega bu ishni qilishingizni tushunib olishingiz shart bo'ladi. Bu ishni ixtiyoriy, Allohga muhabbat bilan qilishingiz kerak. Agar masjid sizni va boshqa qavm a'zolarini qo'rqitib, "bu ishni qilmasang, yomon bo'ladi", deb aytsa, tasavvuf ustozlari, "Shu ishni qil, chunki sen Allohni sevasan", deydi." [Elyor Karimov, 2022:2] Bu kabi islomning ma'naviy qiyofasini tanitishga, uning asl mohiyatini ochib berishga sharq, xususan O'rta Osiyolik ko'plab tasavvuf sufiylarining targ'ibotlari sabab islom yanada yangi bir kuchga ega bo'ldi. Bu kabi sufiyona targ'ibotlar esa

keying davrlarda ko'plab qon tukulishlarni oldini olgan bo'lsa ham ajabmas.

Xususan Xoja Yusuf Xamadoniy komil-u makammal zot bo'lsada kamtarona hayot kechirganlar. U kishi maktab ochib bu maktablarda hayoti davomida darslari targ'ibotlari samarasi 8000 budparastni musulmon qilganligi aytiladi. [Xamidxon Islomiy, Mahmudxon Hasaniy, 2007: 22] Hamda bularning natijasi ularoq shogirdlari tayyorlaganligi, ular ham o'z navbatida ustozlaridan olgan bilimlarini hayoti davomida islom dinining keng yoyilishi va bu dinning haqiqiy mohiyatini ochib berishda katta rol o'ynaganligiga bugungi tarixi ma'lumotlar guvohlik berib turibdi. Shuningdek o'tgan asrning atoqli olimlaridan Evgeniy Edeardovich ham o'zining "Суфизим и Суфийская литература" risolasida "Tasavvufni adabiyotini o'rganmasdan turib, musulmon Sharq madaniyatini hayoti haqida tasavvurga ega bo'lish mumkin emas. Bu adabyotdan xabardor bo'lmasdan Sharqning o'zini ham anglash qiyin" [Бертельс Е. 1995:54] deb eslanadi. Xuddi shunday sufiyon ma'naviy tarbiya ustozlardan insoni tushinish, o'zidan ko'ra o'zgarlar tashvishlari muammolari bilan bandlangan, insonparvarlik g'oyalarning targ'ibotchisi sifatida tanilgan sohib karomat zotlardan biri O'rta Osiyo diyorida Karman farzandlaridan Mavlono Orif Deggaroniy (1313-1375), Shayx Xudoydod Vali (1461-1532), Qosim Shayx Azizon (1500-1578)larni ham misol qilib aytish mumkin bo'ladi. Islom dinning targ'iboti davomida bu dinning ma'naviy qiyofasini yaratgan bunday buyuk zotlar nafaqat o'z zamonasiga balki kelajak avlod uchun ham buyuk bir meros qoldirganki, asrlarga tatigulik. Bu kabi islom ma'naviyatining darg'alariga butun dunyo qiziqish bildirib tadqiqotlar ustida o'rganayotganligi izlanishlar natijasiga ko'ra islomning ma'navi qiyofasini taniyotganligini, dunyodagi e'tiqodiy demografik o'zgarishlardan ham sezish mumkin bo'ladi. Tasavvufning mashhur tariqat asoschilaridan hisoblangan Bahouddin Naqshbandning (1318-1389) utozi Amir Sayid Kulolning topshirig'iga ko'ra Bahouddin Naqshbandga pirlig qilgan Mavlono Orif Deggaroniy hazratlari umrining asosiy qismini sufiy g'oyalarning targ'iboti bilan ma'naviy tarbiya borasida namuna bo'lib berdi. Mavlono Orif Deggaroniy (1313-1375) hozirgi Navoiy viloyati, Karmana tumani Deggaron qishlog'ida hozirgi Hazora hududida tavallud topadi. "Deggaron" so'zi ikki qismdan iborat bo'lib "Deg" qozon, "garon" og'ir, vazmin degan ma'nolarni anglashini olsak og'ir va vazmin qozon degan manolarni yani qozon yasovchi hunarmandlar istiqomat qilgan joy degan xulosaga kelinadi. Mavlono Orif Deggaroniyning tarjimai xoli xususida ishonchli manbalar qatorida Faxriddin Ali bin Husayn al Voiz Koshifiyning (1463-1532) "Rashohotu aynul hayot" asari ham bo'lib. Unda asosan tariqat peshvolari, avliyo va pirlarning hayoti haqida hikoya qilinadi. Mavlono Orif Deggaroniyning to'g'ilgan Buxoroning shimoli "Buyuk Ipak yo'li"ning bo'yidaligi hamda ushbu davr uchun sanoatlashgan muhim hudud sifatida ko'rish mumkin bo'ladi. Uning yoshlik yillari Bohauddin Qishloqiyning yonlarida hadis

ilmi, zohiriy va botiniy ilmlarni o'rganish bilan kamol topadi. Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha bu ilmlarni yoshlikdan Mavlono Orif Deggaroniy Bahouddin Naqshband bilan birgalikda oladi. Sungra Amir Sayid Kuloldan tariqatning saboqlarini oladilar. Deggaroniy tasavvufning jahriy zikrdan ko'ra xufya zirrga hayrixoh hayot kechiradi. Degaroniyning ushbu qarashlari misoli Bahouddin Naqshbandning "dil ba yoru, dast ba kor" "ko'ngil xudoda bo'lsin-u, qo'l ish bilan band bo'lsin" shiori bilan yug'rilgan bo'lsa ajabmas. Chunki Bahouddin Naqshband yitti yil Mavlono Orif Deggaroniyning qo'l ostida ta'lim oladi. Garchi ular orasidagi yoshning farqi 5-6 yosh bo'lsada Naqshband ham o'z navbatida Deggaroniy ma'naviy piri sifatida ko'rgan do'stlik hamda ustoz-shogir munosabatlari bilan birgalikda o'ta hurmati yuqori bo'lgan.

Ko'p vaqtlar Mavlono Orif bilan birga Raboti Malik qurilishida ustoz shogird birgalikda mehnat qildilar. Shuningdek ko'plab manbalarda ikki do'st, ustoz-shogird umri davomida ikki marotaba haj amalini oshirganliklari va har ikkala safarlarida ham birgalikda safar qilganliklari ma'lum.

"Hazrat Bahouddin Naqshband aytardilar "Men xufyona zikr bilan mashg'ul bo'lganimda nogoh sirlarga duch keldim. Bu sirning mohiyatini tushunmoq uchun talab vodiysiga qadam urdim. Mavlono Orif bilan o'ttiz yil birga qidirdik. Men ikki bor Xijoz (yani haj) safarida bo'ldim barcha gushalarni kezdin. Kishi bormikin, o'zi tizzama-tizza o'tirsa-yu osmonlarni sayr etsa, zohiri yerda botini osmonda bo'lsa?!" [Sadridin S.B, Azimov S. 2008:14] ushbu parchadan shunday taassurot olish mumkinki ikki tanada yashayotgan bir ruh, haqiqiy ruhiy komolotni yetuklikga intilishlar ifodasiga qiyos qilsa bo'ladi. Hamda bu ikki tariqat peshbosining o'ttiz yil davomidagi izlagan haqiqatlari insoniyatni Haqqa eltuvchi tariqat yo'lini qaror toptirgan bo'lsa ajabmas. Ajib va g'aroyib voqealar boshlaridan o'tar edi. Bu kabi ma'lumotlar nafaqat tariqat borasida hamda hayotiy qarashlar doirasida ham hamfikir bo'lganligi xususida xulosa qilinadi. Mavlono Orifning hurmati uchun mulozamat va xizmatni davom ettirar edilar. Shu 7 yil davomida ariq labiga tahorat uchun borsalarda, Mavlono dan yuqorida tahorat olmas edilar. Yo'lda ketayotganlarida ularning qadamlarining izi ustiga oyoqlarini qo'ymas edilar" [Абул Муҳсин Боқир ибн Муҳаммад Али, 1993: 49–50] deb eslaydilar.

Chunki "Amir Sayyid Kulol [Amir Sayyid Kulol (XIII asr oxiri-1370-yillar) Mavlono Orif Deggaroniy va Bahouddin Naqshband ma'naviy piri utozi.] aytgan edilar: "Mening yoronlarim orasida mana shu ikki kishi, ya'ni Xoja Bahouddin va Mavlono Orif Deggaroniyga o'xshagan hech kim yo'q. Bular hammadan o'zib ketdilar".... Xojamiz "Ilm o'rganing, agar u Chinda bo'lsa ham", degan hadisga amal qilib, Amir Sayyid Kulol tarbiyasidan so'ng, yana yetti yil Mavlono Orif Deggaroniyning xizmati va mulozamatida bo'ldilar. Bu haqda tasavvufshunos tarjimon **Sadridin Salim Buxoriy (1946-2010) o'zining** "Ikki yuz yetmish yetti pir" kitobida: "Maqomati shohi Naqshband"da

yoziqlashicha, - deb ta'kidlaydi, - Hazrat Bahouddin Naqshband, Hazrat Sayid Mir Kuloldan ijozat olgandan so'ng, yetti yil Hazrat Mavlono Orif Deggaroniy xizmatlarida bo'ladilar". Manbadagi Bahouddin Naqshband Amir Kuloldan 7 yil ta'lim olgan degan ma'lumotga asoslansak, 1347 yildan 1354 yilgacha Bahouddin Amir Kuloldan ilm olganlar. 1354 yildan yana 7 yil to 1360 yilgacha Orif Deggaroniy xizmatida bo'lganlar va Qusam Shayxdan ilm olib 1361 yildan o'zlari mustaqil tariqatni tashkil eta boshlaganlar. [Хайдархўжа Ў. 2019:12]

Bu kabi sufiylarimizning do'stlik va ustoz shogirdlik kabi munosabatlari bugundi qanchadan qancha ilm talabidagi avlodlarga ustozga hurmat borasida namunasi bo'la oladi. Qolaversa tasavvuf ta'limotida ustoz rizoligiga ilohiy quvvat manbai sifatida qaraladi. Tasavvuf sufiylarning hayoti yo'li mahalliy xalqlarning madaniyatiga aylanib bordi. Ularning ziyo ulashuvchi asosan islomiy diniy ta'limotlarining targ'ibotlari, tushuntirishlari ma'naviy hayotni qaytadan jonlantirib islomlashtirishda katta rol o'ynadi. Mavlono Orif Deggaroniyning ham o'z navbatida yetuk munosib xalifalarni tayyorlaydilar. Ulardan Ali Safiy Mavlono, Amir ashraf va Amir Ixtiyoriddinlardir. Bu haqida Muhammad Tohir Eshon "Tazkirayi Naqshbandiya" asrida shunday deyiladi. "Xazrat Amir Ashraf Buxoriy rahmatullohi alayhning bayonidir. Ul muqtadoiy a'raf (bilimdonroq) va rahnamoyi axlaf, yani hazrati Shayx Amir Ashrafdur. Ayturlarkim, ul sohibi sharaf Mavlono Orifning xalifai avvalidir. Bayt:

Ba'di Orif bidon Amir Ashraf,

Beshaku begumon bishud ashraf.

Mazmuni:

Orif Deggaroniydan sung Amir Ashraf,

Shak va shubhasiz ashraf zotlardan bo'ldi.

Chunonchi, "Xazrati mavlono Orifning rihlatidan so'ngra ul azizning ornida qoyim maqom bo'lib, toliblarni Xudo azza va jalaning yo'lig'a kirgizdi va ul bobda baqadri imkon sa'yin tamom ko'rguzub, odamlarni rost tariyqg'a soldi" [Xamidxon Islomiy, Mahmudxon Hasaniy, 2007:42]

"Mavlono Orif Deggaroniyning shaxsiy sifatlaridan, ul zot avliyolik darajasini uchta xislatlar kamolotida ko'radi.

1. Baland darajaga yetganda ham kamtarlik qilmoq.

2. Qudratu, sabur toqati yetgunicha parxezkorlik qilmoq.

3. To kuchi yetguga qadar insof qilmoqlikdir." [Sadridin S.B, Azimov S. 2008:6]

Tasavvufda ustoz, shogird, xalifalik ananalari bilan silsilalar aro tasavvuf ta'limotlarining targ'iboti bordi. Tasavvuf ta'limotida shunday gap bor "Har kim bu yo'lni iroda qilsa va tariqat xirqasini kiyishni xohlasa uni pining qo'lidan kiysin" Tasavvufni ustozsiz anglab bo'lmasligi bu ta'limotning bosh qoidalaridan. Xuddi shunday manbalarda Mavlono Bahouddin ham do'st, ustoz sifatida Deggaroniydan ham hadis o'rganganlari yoziqlan. Naqshbandiya ta'limotining ma'naviy mazmunini boyishida ustoz Mavlono Orif Deggaroniyning ham qarashlari o'z aksini topib boradi.

Xulasa qilganda tasavvuf ta'limotida inson o'zi mustaqil qanchalik ko'p o'rganishi, izlanishi bilan bu ilmni to'liq egallab bo'lmasligi, albatta ustozning zarurligi xususida xulosalar beradi. Ayni bu xususiyatlar islom olamida ustoz-shogirdlar silsilasi muqaddas dinimiz targ'iboti yo'lida xizmat qilishiga, taqvo yo'lida noto'g'ri xulosalardan uzoqda tutib, islom dinning ma'naviy qiyofasini saqlab, asrlar davomida o'zining munosib himoya vazifasini bajarib keldi.

Shu bilan islom dinini dunyoga tanitgan tariqatlar paydo bo'ldi. Tariqatchi sufiylarning harakati hamda ular qoldirgan ma'naviy meroslari samarasi ularoq islomlashish jarayoni hozirga qadar bu muqaddas e'tiqodimizning ramziy ma'noda himoyasini ta'minlab kelmoqda desak ham adashmagan bo'lamiz. Bu kabi ustoz-shogirdlik ananalarini ko'plab alomalarimiz misolida davom etirishimiz mumkin bo'ladi. Xulosalarimiz shuni ma'lum qiladiki O'rta Osiyo xalqlari hayotiga olib kirgan, mahalliy xalqqa islomni bosqimchi din sifatida emas, aksincha uni nur sifatida olib kirgan, tanishtirgan zotlar bu tasavvufning sufiy ustozlari va ularning xalifai silsilalaridir. Ular islomni ma'naviyat va ma'rifat ko'rinishida mahalliy aholiga qabullantirdi. Shunday ekan biz shukronalarimiz orasida asl Haqni tanitgan usha tasavvuf allomalaridan minador o'tishligimiz kerak bo'ladi. Biz bularni Karmanalik ikki do'st Mavlono Orif Deggaroniy va Bahouddin Naqshbandlar misolida ko'rib chiqdik.

ADABIYOTLAR:

1. O.Усмон. Бухорои шарифнинг етти пири. – Т.: Тош ДШИ нашриёти, 2003.
2. Xamidxon Islomiy, Mahmudxon Hasaniy Mavlono Orif Deggaroniy Falsafa va huquq nashriyoti -T:-2007.
3. Sadridin S.B, Azimov S. Hazrat Mavlono Orif Deggaroniy. Buxoro nashriyoti. 2008.
4. Абул Мухсин Боқир ибн Мухаммад Али. Баҳоуддин Балогардон.– Т.: "Ёзувчи". 1993.
5. И.Ҳаққул ва А.Бектош. Т.: Мовароуннахр, 2004.
6. Хайдархўжа Ў. Баҳоуддин Нақшбанд Тошкент «Sano-standart» 2019.
7. Xamidxon Islomiy, Mahmudxon Hasaniy Mavlono Orif Deggaroniy Falsafa va huquq nashriyoti Toshkent-2007.
8. Sadridin S.B, Azimov S. Hazrat Mavlono Orif Deggaroniy. Buxoro nashriyoti. 2008.
9. Комилов Н. Тасаввуф. Т.: Мовароуннахр, 2009.
10. Усмон Турар. Тасаввуф тарихи. Т.: Истиклол, 1999.
11. Martin Lings. What is sufism? Pakistan, Lahore. 1999.
12. M.Xajiyeva. Xoja Ahmad Yassaviy ta'limotida tasavvuf. Urganch-2015 Monografiya.
13. Valixo'jayev B., O'rinboev B. Xudoydod Vali. Samarqand, 1995.
14. Hayitova O. Karmanalik buyuk siymolar va muqaddas qadamjolar. Т.: "Yangi asr avlodi", 2004.
15. Hofiz Tanish al-Buxoriy. Abdullanoma. Т.: "Sharq", 2000.

16. Xamidjon Xomidiy. Tasavvuf allomalari. T.: “Sharq”, 2004.
17. Xoja Ismatilloh. Markaziy Osiyoda islom madaniyati. T.: “Sharq” 2005.
18. Xusayin as-Saraxsiy. Manoqibi Sa’diya. Buxoro, 2002.
19. Xasanxo’ja Nisoriy. “Muzakkir ul-axbob”. Forschadan Ismoiljon Bekjon tarjimasi. T.: A. Qodiriy nashriyoti. 1993.
20. Sharafuddin Roqimiy. Tarixi Tomm.T.: “Ma’naviyat”, 1998.